

Saparova Guljanat Erbaevna

*Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Akademik litseyining
informatika fani o'qituvchisi*

Normuhammadova Shahnoza Sobirovna

*Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Akademik litseyining
informatika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Barchamizga ma'lumki, XXI asr – globallashuv davri, texnika asri deyiladi.. Bugungi kunda fan va texnika jadal suratda rivojlanib bormoqda, bu esa yangi texnologiyalardan foydalanib dars o'tishni taqozo etadi. Kelajagimiz bo'lgan yoshlarni yuksak madaniyatli, o'tkir bilimli qilib tarbiyalashda har bir pedagog xodim o'zini mas'ul shaxs ekanligini bilgan holda, dars samaradorligini oshirib borishi, yangi texnologiyalardan unumli foydalanishi dolzarb masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar. EHM, V.M.Glushkov, Elektron resurslar, globallashuv davri, kommunikativ texnologiyalar, axborot- kommunikatsiya texnologiyalari.

Elektron resurslarni yaratish va ulardan oqilona foydalanish bugungi davr talabiga aylangan bir paytda, rivojlanib borayotgan texnika vositalaridan unumli foydalanish o'rinli. Darhaqiqat V.M.Glushkov ta'kidlaganidek: "XXI asrda texnik rivojlangan davlatlarda axborotlarning asosiy qismi ovozsiz ko'rinishda EHM xotirasida saqlanadi. Bu bilan XXI asr boshida ushbu axborotdan foydalana olmagan kishi XX asr boshidagi o'qishni ham, yozishni ham bilmaydigan kishiga o'xshab qoladi". Bugun barkamol avlod tarbiyasi barchaga sir emaski, davlat miqyosidagi masalalar darajasida ko'tarilgan. O'z erkin fikriga ega, mustaqil hayotda qoqilmay o'zining ishonchli va sobit qadamlari bilan kirib boradigan yosh avlodni tarbiyalash, avvalo, oila mas'uliyatini, qolaversa, ustoz murabbiylardan katta fidoiylikni talab etadi. Ustozlar davr talabiga mos holda ta'lim-tarbiya berishda, o'zlari ushbu kun

yangiliklaridan boxabar, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohadagi o'zgarishlarni mazmun-mohiyatini to'g'ri anglab yetgan holda o'quvchi yoshlarga sodda, qalbiga yetib boradigan qilib, tushunarli usullardan foydalanib darslarni tashkil etishlari zarur. Bunda informatika o'qituvchilariga o'z fanini yaxshi o'zlashtirishidan tashqari, bugungi zamonaviy axborot kommunikativ texnologiyalarini mukammal bilishlari talab etiladi. Ta'limda axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llaganda o'quvchi eshitish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda darslarni interfaol usullarda tashkillashtirish uchun ma'lum bir shart – sharoitlar mavjud. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va axborot texnologiyalari mavzusi bugungi kunning dolzarb mavzularidan biridir. Bugungi kun o'quvchisi nafaqat bilim, ko'nikma, malakalarini o'zlashtira oladi va shu bilan bir qatorda ular ongiga milliy istiqlol g'oyasi singdirilib boriladi. Zero, XXI asr axborot texnologiyalari asridir. Axborot texnologiyalari asrida har bir yosh avlod kompyuterdan samarali va unumli foydalanib borishi o'rgatiladi. Shunday ekan shiddat bilan hayotimizga kirib kelayotgan internetdan foydalanish madaniyatiga ham ega bo'lishi kerak. Bu dars ishlanmada “Nuqtai nazar”, “Aqliy hujum”, “Ajratish” va “T” kabi usullardan foydalanish o'quvchidagi BKMLarni mustahkamlashga, jamiyatda o'zining mustaqil fikriga ega bo'lishga, o'z Vatani bilan faxrlanish g'ururi bugungi kunda O'zbekistonda ro'y berayotgan o'zgarishlarni anglay olish va Mustaqil Vatanimizning o'tmishi bilan faxrlanish, bag'rikenglik, do'stlik, kelajakdagi fan taraqqiyoti to'g'risidagi tushunchalarini shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR;

1. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. *Miasto Przyszłości*, 30, 18-20.

2. Khujamuratovna, J. I. (2022). MELIORATIVE CONDITION OF LAND IN THE OASIS OF KASHKADARYA IN THE 50S OF THE 20TH CENTURY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 118-122.
3. Khujamuratovna, J. I. (2022). MELIORATIVE CONDITION OF LAND IN THE OASIS OF KASHKADARYA IN THE 50S OF THE 20TH CENTURY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 118-122.
4. Iminovna, M. A. (2022). The Study of Metaphors, Metonymies and Phrasal Verbs in Gotthold Ephraim Lessing's Works Nathan the Wise.
5. Iminovna, M. A. (2022). LESSINGNING "EMILIYA GALOTTI" ASARI TARJIMASI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR.
6. Iminovna, A. M. (2021). Translation of "Nathan the Wise". *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 1(6), 100-102.
7. Mamatova, A. (2021). FROM SOCIAL FORMS IN TEACHING GERMAN USE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(06), 73-77.
8. Kambarova, D. (2021). USE OF SIMULATION TEACHING METHODS IN MEDICAL EDUCATION.
9. Kambarova, D. (2022). TALABALARNING RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH ORQALI NUTQ KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(9), 141-144.
10. Kambarova, D. (2021). The importance of introducing innovative educational technologies in social development of society. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1380-1384.
11. Urinova, N. (2022). THE ROLE OF STORY-BASED LEARNING APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING THE ROLE OF STORY-BASED

LEARNING APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. *Science and innovation*, 1(B7), 375-378.

- 12.Nodira, U. (2022). THE IMPACT OF MODERN METHODS ON THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 362-363.
- 13.Nodira, U. (2022). THE ENHANCEMENT OF METHODOLOGY IN THE MODERN EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 31-33.
- 14.Nodira, U. (2022). THE ENHANCEMENT OF METHODOLOGY IN THE MODERN EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 31-33.